

СПОРТИВНОЕ-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ.

*Кокандский государственный педагогический институт
Старший преподаватель кафедры спортивных и подвижных игр*

Муйдинов Икболжон Абдухамидович

*Кокандский государственный педагогический институт
Старший преподаватель кафедры спортивных и подвижных игр*

Хамракулов Тулқин Тохирович

*Кокандский государственный педагогический институт
Старший преподаватель кафедры спортивных и подвижных игр*

Якубжонова Ферузахон Исмоиловна

Аннотация. Спортивное-оздоровительное воспитание студентов высших учебных заведений, являясь частью гуманитарного образования, выступает результирующей мерой комплексного воздействия различных организационных форм, средств и методов общей и профессионально-прикладной физической подготовки на личность будущего специалиста в процессе формирования его профессиональной компетентности.

Ключевые слова: физическая культура, спорт, оздоровительное, методы управления, специфика, нагрузка, физического воспитания.

В нашей стране необходимы высокообразованные специалисты, воспитанные и сознательные, способные к активной деятельности в различных областях общественной и государственной жизни, в науке, на производстве. Нынешние студенты – это будущие основатели новых культурных ценностей, создатели новых технологий, науки будущего. Поэтому целью физического воспитания в вузах является эффективное

содействие подготовке гармонично развитых, высококвалифицированных специалистов. Основной задачей системы физического воспитания в школах является вовлечение учащихся в массовый спорт. Объясняется это, во-первых, тем, что физическим воспитанием в этих заведениях охвачены практически все школьники, а во-вторых, тем, что этот возраст человека наиболее благоприятен для развития и совершенствования физических возможностей организма. Однако физическая культура как учебная дисциплина в вузе по содержанию, организации и проведению занятий существенно отличается от уроков физкультуры в средней школе.

Специфика этого учебного процесса связана с комплектованием учебных групп с учетом индивидуальных особенностей, потребностно-мотивационной сферы, физической подготовленности и развития студентов. Такой подход предусматривает соответствующую регламентацию оптимальных норм как по объему, так и по интенсивности физических нагрузок, направленность и чередование различных видов и форм учебной работы. Распределение студентов по учебным отделениям осуществляется в начале каждого учебного года по результатам педагогической диагностики и медицинского обследования, где определяется состояние их здоровья, физическое развитие и уровень физической и спортивно-технической подготовленности.

Физическое воспитание студентов высших учебных заведений, являясь частью гуманитарного образования, выступает результирующей мерой комплексного воздействия различных организационных форм, средств и методов общей и профессионально-прикладной физической подготовки на личность будущего специалиста в процессе формирования его профессиональной компетентности. Как учебная дисциплина, обязательная для всех специальностей, она служит целям укрепления здоровья, физического, интеллектуального и духовного совершенст-

вования учащихся, является характеристикой ее общей и профессиональной культуры. В процессе обучения в вузе физическое воспитание предусматривает решение следующих задач:

- формирование у студентов высоких моральных, волевых и физических качеств, готовности к высокопроизводительному труду;
- сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения;
- приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики и организации спортивных мероприятий и тренировки, подготовке к работе в качестве общественных инструкторов, тренеров и судей;
- воспитание у студентов убежденности в необходимости постоянно и регулярно заниматься физической культурой и спортом и т. д.

Реализация поставленных целей требует усилий для преодоления ряда преград. Основные из них могут быть представлены следующим образом:

1. Отсутствие в некоторых вузах собственной тренировочной базы и других объектов инфраструктуры. В составе инфраструктуры должны быть тренировочная и соревновательная площадки для зимнего и летнего периодов занятия спортом с оборудованными помещениями для отдыха и бытовых нужд, тренажерный зал, трасса для бега, медико-восстановительный комплекс и др. В то же время выявлены случаи неэффективного использования предоставленной материальной базы, что объясняется недостаточным финансированием в условиях экономического кризиса либо отсутствием квалифицированного административно-хозяйственного и управленческого персонала.
2. Недостаточная обеспеченность спортивным инвентарем и оборудованием. При высоких ценах на качественный спортивный

инвентарь, средства защиты и оборудование вузы нередко стараются экономить именно на этой статье расходов. При этом используют уже старый, находящийся на грани отказа инвентарь. Это может привести к травмированию не вполне сформировавшихся и не готовых к нагрузкам суставов. К таким же последствиям приводят тренировочные занятия в помещениях, не соответствующих нормам безопасности (бетонный пол в спортивном зале), применение несертифицированного оборудования (самодельные или списанные тренажеры и т. д.). Также недостаточное финансирование особенно негативно влияет на качество подготовки спортсменов, сокращение игровой практики, и, как следствие, вынужденно уменьшается число выездных матчей и учебно тренировочных сборов.

3. Низкая квалификация тренерских кадров. Часто преподавателями становятся бывшие игроки после завершения карьеры в профессиональном спорте или студенты, только что окончившие вузы. Одни могут быть чересчур требовательны к своим подопечным, а другие наоборот, лояльны. Преподаватели, которые не имеют должной теоретико-методической подготовки и педагогической практики, обучая студентов, вынуждены руководствоваться исключительно собственным тренировочным и соревновательным опытом. При этом не учитываются возрастные психофизиологические особенности обучаемого контингента, не используются современные методики преподавания, что ведет к низкому качеству спортивной подготовки, а иногда наносит вред физическому и психическому здоровью юных спортсменов.

Организационно-педагогические основы развития студенческого спорта необходимо рассматривать как совокупность государственных и общественных форм деятельности, осуществляемых в целях физического и спортивного совершенствования студенческой молодежи, удовлетворения

ее интересов и потребностей, подготовки спортивного резерва для сборных команд.

Подводя итог, следует отметить главную особенность рассматриваемых проблем – невозможность достичь существенных изменений при воздействии на какой-либо отдельно взятый фактор. Требуется решение задач, обеспечивающих повышение эффективности преподавания физической культуры и спорта в высших учебных заведениях, обеспечение спортсменов на всех этапах подготовки необходимой тренировочной базой, качественным спортивным инвентарем, научно-методической и медико-фармакологической поддержкой. Необходимы комплексные, системные меры, которые позволят сделать занятия физической культурой и спортом потребностью каждого.

Список литературы:

1. Васенков Н.В. Динамика состояния физического здоровья и физической подготовленности студентов // Теория и практика физической культуры. 2008.
2. Yakubjonova Feruzakhon Ismoilovna, Azizov Muhammadjon Azamovich, Aminov Batir Umidovich. "METHODS OF EDUCATION OF ENDURANCE IN BASKETBALL PLAYERS OF SENIOR SCHOOL AGE." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.10 (2022): 105-109.
3. Шодиев Эргашали, Ирматов Шавкат, Якубжонова Ферузахон. "Jismoniy tarbiya darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish." Общество и инновации 2.2/S (2021): 683-687.
4. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich. "Modern Requirements For Teaching Discipline "Sports" In Higher Education." The American Journal of Interdisciplinary Innovations Research 3.02 (2021): 21-23.

5. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich, Azizov Mukhammadjon Azamovich, Muydinov Iqboljon Abdukhamidovich. "THE BENEFITS OF TABLE TENNIS ON THE DEVELOPMENT OF THE CHILD'S BODY." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.09 (2022): 5-8.
6. Якубжонов И., М.Азизов, Ф.Якубжонова. "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ И СПОРТА В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ." Educational Research in Universal Sciences 1.3 (2022): 170-173.
7. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich 1, Umarov Abdusamat Abdumalikovich 2, Umarova Zulxumor Urinboyevna 3, Mo'yudinov Iqbol Abduxamidovich 4, Azizov Muxammad Azamovich 5, Aminov Botir Umidovich 6, et al. "Main Characteristics Of Table Tennis In International Sport And Technologies Of Playing It." Journal of Positive School Psychology 6.10 (2022): 2183-2189.
8. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich, Azizov Muhammad Azamovich, Muminov Sherzodjon Ilyasovich. "Developing human thinking and moving speed through table tennis." Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities 12.4 (2022): 164-165.
9. Икром Якубжонов "Jismoniy madaniyat jarayonida aqliy madaniyat." " Общество и инновации 2.2/S (2021): 688-691.
10. Рахимов Шермат Мирзарахимович, Якубжанов Икром Акрамжонович, Якубжанова Ферузахон Исмоиловна. "НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ В УЧАСТИИ МЕСТНЫХ ЖЕНЩИН УЗБЕКИСТАНА В СПОРТЕ." " Интернаука 19-2 (2020 19-20).
11. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich, Yakubjonova Feruzaxon Ismoilovna, Azizov Muxammad Azamovich "["INSON ORGANIZMINI RIVOJLANISHIDA JISMONIY TARBIYA VA SPORTNING O'RNI."](#) INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND 1-5 (2022): 124-130

12. Alikulov Akmal Akramovich, Yakubjonova Feruzakhon Ismoilovna, Xatamov Zafar Nazirjonovich. "Technologies for developing of future physical education teachers through media education tools." *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL* 11.2 (2021): 885-890.
13. Juraev Voxidjon Muhammedovich. "The role of reaction in the formation of competition motivation in athletes." *international journal of social science & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.10 (2022): 28-29.
14. Khatamov Zafarjon Nazirjonovich. "The use of modern educational technologies in the organization of physical education is a guarantee to increase the effectiveness of education." *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* 11.10 (2021): 477-480.
15. Muydinov Iqbol Abduhamidovich, Muydinov Shuhrat Mansurovich, Akhmedov Umid Usmonovich "Selection of talented wrestlers and education of physical perfection in the process of wrestling activities in sports schools." *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities* (2022): 166-167
16. Irmatov Shavkat Anvarovich, Xamraqulov Tolqin Toxirovich, Quvvatov Umid Tursunovich. "Use problem-solving techniques in school gymnastics." *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities* 12-4 (2022): 512-513